

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

**BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA
XORIJIY TAJRIBA**

RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
ILMIY MAQOLALAR VA
TEZISLAR TO'PLAMI

2024-yil 18-oktabr

2
0

**№7-SON
MAXSUS SON**

2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, MEHMONLAR, HAMKASBLAR, AZIZ TALABALAR!

Sizlarni Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti tomonidan tashkil etilayotgan mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida qutlashdan mamnunmiz.

Qadrli anjuman ishtirokchilari, bugun biz mamlakatimizda biznesni qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, hamda bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarni muhokama qilish uchun to‘plandik.

Habaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan 2024-yilni O‘zbekistonda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilinganida, inson qadrini ulug‘lash va aholimiz manfaatlarini ta‘minlash uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish asosiy vazifalarimizdan biri ekanligi ta‘kidlangan edi.

Shunga ko‘ra, joriy yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishga, ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Chunki, barqaror va kuchli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiyot subyektlari uchun, balki jamiyatimizning kelajagi va farovonligi uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, bizning jamiyatimiz - raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ydi. Raqamlashtirish jarayoni - biznes jarayonlaridan tortib, davlat xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarni qamrab olmoqda.

Albatta bunday o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyotga hamohang ravishda, qo‘shimcha imkoniyatlarni ochishga va rivojlanishning yangi strategiyalarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Lekin shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotni raqamlashtirish va bunday sharoitda biznesni rivojlantirish jarayonlarida, o‘ziga xos muammolar va turli savollar ham yuzaga kelmoqda.

Bunday masalalarni o‘rganib, uning yechimlarini topish uchun Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining professor-o‘qituvchilari tomonidan ham turli ilmiy tadqiqotlarni olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Ularning tadqiqotlari natijalaridan - o‘quv jarayonlarida, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlarida, keng foydalaniladi.

Bu o‘z navbatida, institutda menejment, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasida tayyorlanadigan malakali mutaxassislarining nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga hizmat qiladi.

Bundan tashqari, institutda innovatsion dasturlar va loyihalar orqali talabalarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularda raqamli iqtisodiyot va global biznes muhitida raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi anjumanda, biz raqamlashtirish va biznesni rivojlantirish jarayonlarida uchraydigan muammolarni chuqur o‘rganishni va ilmiy asoslangan yechimlarni izlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz.

Shu bilan birga, asosiy anjuman va sho‘ba yig‘ilishlarida mazkur masalalar bo‘yicha xorijiy tajribalarni ham tahlil qilish orqali, biz qanday yechimlar topishimiz mumkinligini muhokama qilamiz.

Bugun sizlarning e‘tiboringizga taqdim etiladigan taqdimotlar va fikrlar - bizni zamonaviy iqtisodiyotning yangi talablariga mos keladigan biznes modellarni yaratishga ilhomlantiradi.

Maqsadimiz – bu kabi ilmiy-amaliy uchrashuvlar orqali ilm ahlini va biznes vakillarini bir joyda jamlab, biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Biz bu jarayonda, o‘z tajribamizni almashish va birgalikda muammolarni hal qilish uchun yangi g‘oyalarni kashf etishni maqsad qilamiz.

Umid qilamanki, anjumanimiz samarali va foydali bo‘ladi.

Har biringizning ishtirokingiz va hissangiz bu jarayonda juda muhim.

Keling, birgalikda yangiliklarga ochiq bo‘lib, innovatsion yechimlarni izlaylik!

Bugungi anjuman ishiga va unda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!

**Axmedov Xojiakbarxon Dilshatovich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti rektori, i.f.n., dotsent**

MUNDARIJA

1-SHO'BA. ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ўсишни таъминлашда давлат компанияларини хусусийлаштириш масалалари.....	14
Ахмедов Хожиакбархон Дилшатович	
Бионар ва иншоотлар давлат кадастрини гат технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича дастурлар ва ахборот тизимларидан фойдаланиш	18
Султанов Мансур Қиличович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович, Хасанов Исломхон Илхом ўғли	
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: основные тенденции развития системы управления предприятиями в условиях цифровизации.....	23
Кузнецов Виктор Павлович, Виноградов Никита Вадимович	
Application of green technologies to industrial enterprises: current situation analysis and future perspectives.....	26
Juraev Abbosbek	
Ердан самарали фойдаланиш ҳудудларни ривожлантиришнинг устувор омили.....	30
Чертовичкий Александр Степанович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович	
Финансовая структура предприятия как базис для эффективного управления финансами предприятия.....	37
Семенова Елена Вячеславовна, Цымбалов Сергей Дмитриевич	
Технологии блокчейн в управлении цепочками поставок: повышение прозрачности и устойчивости	39
Брехова В.О., Цыбуцинина И.Е.	
Kimyo sanoati korxonalari faoliyatini rivojlantirishda marketing kommunikatsiyasi strategiyalari.....	41
Sabirov Oybek Shavkatbekovich, Muminova Dildora Dilshadovna	
Hududlarda sanoat korxonalarini joylashtirish nazariyalari va strategik yo'nalishlari.....	46
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
Innovation iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyalarining mohiyati.....	50
Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna	
Brendning yetakchi marketing vositasi sifatida kompaniyalar uchun mohiyati va ahamiyati.....	53
Achilova Nargiza Baxtiyorovna	
Korxonada bozor faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish.....	56
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Nosirov Husniddin Xusanboy o'g'li	
Implementation of the cobba doughlas model in the development of the экономай.....	58
Rustamova Mekhrigiyo	
Agrosanoat korxonalari faoliyatida raqamli savdo platformalari.....	63
Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li	
Mahsulot diversifikatsiyasi asosida eksport potensialini oshirish yo'llari	67
Jo'rabayeva Sh.K.	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aglomeratsiyalarning o'rni va roli	70
Mardonov Shohruh	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda marketingning roli.....	74
Anarbayev S.O., Xusenov Sh., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Qurbonov B., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D.	
The impact of Uzbekistan's WTO membership on economic development.....	77
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	

Концепции маркетинга для бизнеса и степень их цифровизации в современном обществе	80
Атакузиева Шахноза Рахматиллаевна	
Приоритетные направления дальнейшего развития бизнеса в Узбекистане	83
Каюмов Равшан Исмаилович	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va usullari	87
Xusniddinova Madina Javlon qizi	
State investment policy	89
Mohinur Rakhimova Dilshod kizi, Rakhimbayeva Diyora	
Интеграциялашган корхоналарда кластерли ёндашувларнинг хориж тажрибалари.....	91
Турсунова Зарнигор Рустамовна	
Инновацион ривожланиш шароитида малакали кадрларни тайёрлаш зарурати.....	94
Юсупов Қудрат	

2-SHO'BA. INNOVATION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ривожланиш ва ҳудудларнинг “яшил” ўсиши: иқтисодий-экологик жиҳатларининг эконометрик таҳлили.....	98
Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubiyoti	108
Nosirova N.J.	
“Яшил” иқтисодиётни амалга ошириш даражасини баҳолаш хусусиятлари	119
Хотамов И.С.	
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбирколикни ривожланиши.....	122
Каримжанова Р, Носиров Х.Х.	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari.....	126
Луқманов Б.М.	
Правовые и организационные аспекты интеграции свободы слова и бизнес-инноваций в цифровую экономику узбекистана.....	128
Халилова Нигорахон Акмалджон кизи	
Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish	130
Utbasarov D.B.	
Assessing factors affecting the green economy	133
Rakhimova M.D.	
Xududlarda kichik va yirik korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish.	135
Bozorov I., Nematov N.	
Innovatsiyalar - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim omili.....	139
Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Роль приватизации государственного имущества в развитии негосударственного сектора экономики в узбекистане	142
Кадыров Т.А.	
Waste management activities and methods.....	145
Azlarova M.	
Статистический анализ взаимосвязи между количеством постоянных и сезонных работников в сельском хозяйстве.	147
Рустамова М.М.	

3-SHO'BA. MOLIYA VA SOLIQ SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Moliya va soliq sohasidagi muammolar, yechimlar va xorijiy tajribalar	153
Rafikova M. Sherboobyev D.O'.	
Меҳнат тақсимоти ва ихтисослашув жараёнларига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили	156
Шарипов К.Б.	
Bank tizimini raqamlashtirish - moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqboli va ustuvor yo'nalishi.....	158
Serjanov A.M.	
O'zbekistonda bank xizmatlarining rivojlanish holatiga bir nazar	161
Serjanov A.M.	
O'zbekiston respublikasida mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy faoliyati va kichik biznesni rivojlantirishidagi ahamiyati.....	164
Madaminova N.I.	
Fiscal and monetary policy of the state.....	167
Rakhimova M.D., Kasimdjanova B.	
The determinants of financial development in case of central asian countries	170
Otabaev Y.M.	
Initial research: are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	176
Berdiyev B. Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари.....	182
Темиров А.А.	
Are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	188
Berdiyev B.Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Anarxik jamiyatda iqtisodiy muammolar va ularga bo'lgan qarashlar	198
Qurbonov B.A., Muxtorov M.Sh., Yondoshaliyev A., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Xusenov Sh., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D., Anarbayerov S.	
Bojxona to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar qo'llashni takomillashtirish yo'llari.....	200
Pardaev T. N., Tursinova S.Sh.	
State of play of green finance in Uzbekistan: Opportunities for and barriers to green bond issuance	205
Voribaeva Z.P.	
Moliya va soliq sohasidagi muammolar yechim va xorijiy tajribalar	210
Toxirjonova Z.J.	
Тижорат банклари фойдасига солиқ солиш масалалари.....	212
Абдуллаев З.А.	
Банк хизматларига ҚҚС солиниш масалалари.....	214
Бисенбаев Ш.К.	
Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги лойиҳаларни молиялаштиришдаги ўрни	217
Джумаев С.М.	
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш масалалари	221
Иномжонов Ф.А.	
Islom moliyasi orqali loyihalarni moliyalashtirish tahlili.....	223
Komilov M.M.	
Компаниянинг қimmatли қоғозларга молиявий инвестицияларини баҳолаш механизмлари	226
Караев М.Ю.	

Исломиё молия тизимининг хусусиятлари	229
Маматов А.А.	
Эффект дохода и замещения в Европе.....	234
Сулаймонов А.	
Анализ изменений, влияющих на корпоративное управление коммерческих банков Узбекистана.....	237
Темиров А.А.	
Ўзбекистон республикасида пул муомаласини бошқаришнинг таҳлили.....	241
Астанов Ҳ.З.	
Improving the company's financial methods.....	243
Masharipova Sh.A., Bekbayeva F.B.	
Sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va uning xorij tajribasi.....	247
O'razaliyev J.O'.	
Mikromoliyaviy xizmatlarning nazariy, normativ-huquqiy asoslari.....	250
Axmadaliyeva N.F., Egamberganov M.O.	
Банк хизматларига ққс солиниш масалалари	254
Бисенбаев Ш.К.	

4-SHO'BA. BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини такомиллаштириш.....	258
Қодиров А.М., Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyotda elektron pullarning rivojlanish istiqbollari.....	262
Axmadaliyeva N.F., Abdujabborov Sh.A.	
O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda to'lov uzliksizligini ta'minlash yo'llari	265
Omonturdiyev O.E.	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy-statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari (Qashqadaryo viloyati misolida)	269
Nurxonov N.Q., Xalxadjayev B.B.	
O'zbekiston Respublikasida 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan qishloq ho'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masallari	273
Djumanov T.A.	
The essence of the black economy	276
Rakhimova M., Abdusalamova U.	
Аудиторлик текширивунинг норматив-ҳуқуқий асослари	278
Абдуваитов Б.Б.	
Худудларда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш.....	282
Бозоров И.И.	
Инвестицион лойиҳа рисклари моҳияти ва турлари.....	289
Душабоев Ж.Ж.	
Қишлоқ хўжалигида ер муносабатларини тартибга солишнинг ташкилий-иқтисодий механизми.....	294
Иноятова М.	
Деҳқон хўжаликлари ерларидан самарали фойдаланишини давлат томонидан рағбатлантириш йўллари	297
Садуллаев С.	
Олий таълим муассасаларида таълим лойиҳалари самарадорлигини ошириш.....	301
Рустамова Л. Р.	
Тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар талабини сегментлаш асосида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш	305
Топилдиев С.Р.	

Озиқ-овқат маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга солиш воситалари.....	313
Даминова У.М.	
Анализ состояния и тенденций развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан.....	316
Кадинова И.Б.	
Moliyaviy va iqtisodiy muhitda qat'iy talablar bilan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash	319
Qodirov F., Mavlonova M.N.	
Pedagogik amaliyot: muammo va yechimlar	321
Azim Davron	
Biznes sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari.....	323
Israilov P.I.	
Statistical analysis of the number of personnel working in agriculture.	325
Rustamova M.	
Biznesni boshqarish va iqtisodiyot sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari va uning yechimlari.....	330
Xusenov Sh.Sh, Qurbonov B., Toshpo'latov B., Anarbayev S., Ro'ziboyev D., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U.	
Kichik va o'rta biznes rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati.....	333
Mamarayimova P.P.	
Kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlashning xorij tajribasi uni Uzbekistonda qo'llash istiqbollari.	335
Toshboyev M.M.	
Преимущества внедрения технологии искусственного интеллекта предприятиями малого бизнеса.	337
Kalanova A.B.	
O'zbekistonda biznes muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	340
Yaxshiyeva M.T.	
Спорт менежменти тамойилларининг аҳамияти.....	343
Маматов М.	
Mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi.....	348
Xodjamuratova G.Y., Yuldasheva D.K.	
Худудларнинг инвестицион имкониятларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни такомиллаштириш муаммолари.....	351
Бозоров И.И.	
Кичик ва ўрта бизнес учун яратилган МХХСларини амалга киритиш бўйича кўрсатмалар ва уларни республикамизда қўллашнинг аҳамияти	354
Муйдинов Э.Д.	
Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантририш механизмининг воситалари ва усуллари	357
Шарипова Б.Б.	
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантририш моделлари.....	366
Шарипова Б.Б.	
O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmatlarida audit tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish.....	369
Primova Sh.K.	
Transport tashkilotlari moliyaviy holati auditining axborot bazasini tarkibi va mazmuni.....	372
Xudayberdiyev B.M.	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari.....	375
Ruziyeva D.F.	
Ички аудитда далиллар тўплаш, муҳимликни аниқлаш ва рискларни баҳолаш усулларининг аҳамияти	377
Марданов М.Х.	

Темир йўл транспорти корхоналари фаолиятида ҳисоб сиёсатини қўллашнинг зарурати.....	379
Хужаев С.С.	
Таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ташкилий-услубий асослари ва аҳамияти	381
Исоқулов Ф.Ш.	
Inson resurslarini boshqarish. Karyerani rejalashtirish va rivojlantirish.....	383
Karimov V.A., Toshtemirov S.G ⁺ , Ibodullayev N.I.	

5-SHO'BA. BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики страны	387
Кузнецов В.П., Назарова Е.Н.	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional asoslari.....	390
Ma'murov B.X.	
The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case	394
Bakhtiyorov A.	
The importance of the digital platforms in the systematic development of the digital economy.....	397
Tal'atova D.B.	
Digitization of business.....	401
Rakhimova M.D., Allanazarov A.	
Transport-logistika tizimlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	403
Matkarimov K.J.	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini asosiy yo'nalishi.....	406
Karimjanova P., Abduraxmonov J.P.	
Biznes va boshqaruvda raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalari	409
Qodirov F.E., Mavlonova M.N.	
Ways of future development of investment project risk insurance	411
Khakimzoda M.Y.	
Sintetik tola ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etishning iqtisodiy samaradorligi (Buxoro viloyati misolida)	413
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich	
Biznesni boshqarishda sun'iy intellekt orqali qaror qabul qilish bosqichlari.....	416
Ro'ziboyev D.N., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Yondoshaliyev A., Muxtorov M., Toshpo'latov B., Anarbayerov S., Qurbonov B., Xusenov Sh.	
Biznesda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	418
Israilov R.I.	
To'rtinchi sanoat inqilobi.....	420
Raxmatullaeva N.N., Abduqaxxorova A.B.	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida zamonaviy axborotlarni o'rni.....	424
Samatov Azizjon Abdulaxatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati	426
Yelchibekov A.P., Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Eksportda "Yagona oyna" tizimini qo'llash istiqbollari	428
Jo'rabayeva Sh.K.	
Raqamli iqtisodiyot va suniy intellektning o'zaro integratsiyalashuvi.....	432
Toshpo'latov B., Xusenov Sh., Qurbonov B., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Anarbayerov S., Ro'ziboyev D.	
Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari	435
Mirpulatova L.M.	

O'zbekistonda raqamli oziq-ovqat hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantiruvchi indikatorlar.....	438
Abduraxmanova Z.T.	
Raqamli iqtisodiyot platformalarining tuzilishi va rivojlaniishi.....	442
Имомова С.Ш.	
Динамика развития искусственного интеллекта.....	446
Абдураимова Н.Р.	
Хизмат кўрсатиш соҳасини тармоқлар ва уларнинг таркиби бўйича тақсимлаш модели.....	454
Шарипова Б.Б.	
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида рақамли бошқарувни жорий этиш имкониятлари.....	457
Закирова Н.А.	
Sanoat sohasini jadal rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	461
Ismatulloeva M.F.	
Regulatory sandboxes and financial market education: empowering smes and retail investors for IPO participation.....	467
Saydullaev Sh.	
Способы, критерия и методы определение надежных поставщиков для государственных нужд.....	470
Карриев К.С.	
Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish.....	478
Samadov A.N.	
Совершенствование системы управления инновационными проектами.....	485
Носиров Ж.Ж.	
Emotion detection in customer service: a cnn-based approach to employee engagement.....	491
Tangirov A.	
O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik jihatlari.....	494
Luqmanov B.M.	
Ўзбекистонни яшил иқтисодийотга ўтиш йўллари ва истиқболлари.....	500
Луқманов Б.М.	
A creative idea - the key to developing an innovative ecosystem.....	504
Alieva Elnara Ametovna	
Sun'iy intellektning hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi o'rnini.....	507
Ergasheva Aziza Farmonovna	
O'zbekistonda oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning hozirgi holati.....	510
Jurayev Navruz Jurayevich	
What drives financial development in Central Asian Countries.....	514
Bobojanov Shaxrux Qadamboyevich	
Online Advertising and its impact on consumer behavior.....	518
Ismailova Khanifajon	
O'zbekistonda yaylov yerlaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizligini ta'minlash yo'llari.....	520
Axmadaliev Voxob Abduraxmonovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	523
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Искусственный интеллект: путь в будущее.....	528
Мурадов Фарход Джоракулович	
History of development and current state of artificial intelligence.....	531
Davronova Dilora Komiljonovna	

2-SHO‘BA. INNOVATSION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI BILAN VOSITACHI EKSPORT TASHKILOTLARINING O'ZARO HAMKORLIGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH USLUBIYOTI

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi

Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti,
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'limi boshlig'i, i.f.f.d., dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubi o'rganilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotning muhim komponentlaridan biri bo'lib, innovatsion g'oyalarni yaratishda katta rol o'ynaydi. Maqolada vositachi eksport tashkilotlarining kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlikda ishlash usullari, ularning afzalliklari va imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, samaradorlikni baholash uchun mo'ljallangan metodologiyalar, indikatorlar va parametrlar keltirilgan. Olingan natijalar asosida hamkorlikni kuchaytirish va uning samaradorligini oshirish uchun amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, vosita eksport tashkilotlari, o'zaro hamkorlik, samaradorlik baholash, hamkorlik metodologiyalari, innovatsion g'oyalarni yaratish, eksport strategiyalari, tadbirkorlik imkoniyatlari, iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik, bozor tadqiqotlari.

Abstract: This article examines the method of evaluating the effectiveness of mutual cooperation between small business entities, private entrepreneurs, and intermediary export organizations. Small business and private entrepreneurship are important components of the economy, playing a significant role in creating innovative ideas and new jobs. The article analyzes the methods of cooperation between intermediary export organizations and small businesses and private entrepreneurs, along with their advantages and opportunities. Additionally, it presents methodologies, indicators, and parameters designed to evaluate effectiveness. Based on the results obtained, practical recommendations are provided to strengthen cooperation and enhance its efficiency.

Key words: small business, private entrepreneurship, tool export organizations, mutual cooperation, performance evaluation, cooperation methodologies, innovative ideas, job creation, export strategies, business opportunities, economic growth, competitiveness, market research.

Аннотация: В данной статье исследуется методика оценки эффективности взаимного сотрудничества субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с посредническими экспортными организациями. Малый бизнес и частное предпринимательство являются важными составляющими экономики и играют значительную роль в создании инновационных идей и новых рабочих мест. В статье анализируются методы сотрудничества посреднических экспортных организаций с субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, а также их преимущества и возможности. Кроме того, представлены методологии, индикаторы и параметры, предназначенные для оценки эффективности. На основе полученных результатов предлагаются практические рекомендации по укреплению сотрудничества и повышению его эффективности.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, организации-экспортеры инструментов, взаимное сотрудничество, оценка эффективности, методологии сотрудничества, инновационные идеи, создание рабочих мест, экспортные стратегии, возможности для бизнеса, экономический рост, конкурентоспособность, исследование рынка.

KIRISH

Eksport vositachilik tashkilotlarining samaradorligini kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari eksporti uchun zarur bo'lgan xarajatlar birligidan olinadigan natija nuqtayi nazaridan tahlil qilib chiqamiz. Quyida amalga oshirilgan tahlil erkin eksport faoliyatida ham, vositachilik eksportida ham bir xil miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilinadi degan taxminga asoslanadi.

$$Eff_{ex} = \frac{Vex}{Cpr + Exp} \quad (1)$$

Bu yerda:

Eff_{ex} – kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari samaradorligi;

Vex – kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan va eksport qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi;

Cpr – kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan va eksport qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarining ishlab chiqarish tannarxi;

Exp – kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishdagi umumiy xarajatlar.

Zamonaviy tashqi bozorda raqobat kuchayib borayotganligi sababli, eksport qilish uchun belgilangan standartlarga javob beradigan yuqori sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish zarur. Shu asosda eksport usuli (bevosita yoki bilvosita) bo'lishidan qat'i nazar, eksport qilingan oziq-ovqat mahsulotlarining ishlab chiqarish qiymati o'zgar olmaydi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda eksport faoliyatining samaradorligini bevosita va bilvosita eksportni tashkil etishda umumiy xarajatlarning o'zgarishiga qarab ko'rib chiqamiz va taqqoslaymiz.

Bajarilgan tadqiqotga asoslanib, taxmin qilamizki, eksport faoliyatini tashkil qilishda umumiy xarajatlar quyidagi strukturaga ega bo'ladi:

$$EXP = EXP_{ex} + EXP_{org} + EXP_{fin} + EXP_{func} + EXP_{struc} \quad (1)$$

Oziq-ovqat mahsulotlarini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hamda eksportchi vositachi uyushma tomonidan eksport qilishdagi xarajatlarning har bir tarkibiy qismini ko'rib chiqamiz.

EXP_{ex} – eksport faoliyatini tashkil qilishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan eksport xarajatlari (1-jadval).

1-jadval. Kichik biznes subyektlari tomonidan bevosita eksportni va uyushma tomonidan bilvosita eksportni amalga oshirishdagi eksport xarajatlarning tarkibiy qismlari ¹.

Eksport turlari	Omborga joylashtirish		Qadoqlash		Bojxona to'lovlari		Transportda tashish	
	O'z ombori	Omborni ijaraga olish	Birlamchi qadoqlash	Yakuniy qadoqlash	Hujjatlar xarajatlari (kod, sertifikat va boshq.)	Qonunchilikda belgilangan bojxona to'lovlari	O'z transporti	Transportlarni ijaraga olish
Bevosita eksport (kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan)	EXP _{smb1}		EXP _{smb2}		EXP _{smb3}		EXP _{smb4}	
Bilvosita eksport	EXP _{assoc1}		EXP _{assoc2}		EXP _{assoc3}		EXP _{assoc4}	

Oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishda uning yuqori sifati va tashqi bozor talablariga muvofiqligidan tashqari, quyidagilarni amalga oshirish zarur:

mahsulot buzilishining oldini olish uchun uni sovtutish kameralari va boshqa zarur uskunalalar bilan jihozlangan omborga joylashtirish;

samarali va amaldagi standartlarga javob beradigan qadoqlash;

bojxona qonunchiligida belgilangan to'lovlar;

eksport qilinayotgan mahsulotni o'z vaqtida va ishonchli transportda yetkazish.

¹ Muallif ishlanmasi.

Omborxonalar xarajatlari. Eksport vositachi (ko'rib chiqilayotgan misolda – uyushma) eksport qilinadigan mahsulotlarni samarali saqlashni ta'minlashi uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari mablag'lari va boshqa moliyalashtirish manbalari (kreditlar, lizing va boshqalar) hisobiga zamonaviy texnika bilan jihozlangan yagona omborga ega bo'ladi. Kichik biznes subyektlari esa eksport qilinadigan mahsulotlarni faqat yagona omborga tashishdan oldin birlamchi omborga joylashtirish bilan cheklanadi. Ta'kidlash joizki, keng ko'lamlil faoliyatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini moddiy va texnologik qobiliyatlari bilan birlashtiruvchi uyushma uchun yagona omborni yaratish, har bir subyektning alohida ombor yaratishidan moliyaviy va amaliy jihatdan samaraliroqdir. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlarini samarali eksport qilish uchun bu muhim rol o'ynaydi. Biroq, zamonaviy standartlarga mos keladigan ombor yaratish keng ko'lamlil kapital qo'yilmalarni talab qiladi.

Qadoqlash xarajatlari. Uyushma tomonidan eksport qilishda birlamchi va yakuniy qadoqlash kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, mahsulot eksportchisi bo'lgan uyushma eksport qilinadigan mahsulotlar uchun qadoqlash talablarini belgilashi va standartlarni ishlab chiqishi mumkin, bu esa xarajatlarning o'zgarishiga olib kelishi ehtimoli yuqori.

Bojxona to'lovlari. Uyushma tomonidan amalga oshiriladigan bevosita va bilvosita eksport uchun bojxona to'lovlari miqdori ham farq qilishi mumkin. Bojxona to'lovlari ikkala holatda ham bir xil bo'lishiga qaramasdan, tegishli hujjatlarni (kod, sertifikat va boshqalar) olish va ekspertiza xarajatlari eksport yuklarining partiyalari yiriklashishi sababli o'zgarishi kutiladi.

Transport xarajatlari. Uyushma tomonidan amalga oshiriladigan eksport va mustaqil eksport qilishda bir kilogramm mahsulotni tashish xarajatlari ham turlicha bo'ladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga nisbatan uyushma o'z transport avtoparkiga ega bo'lishi yoki ixtisoslashgan yuk tashish kompaniyalari bilan ishlashi mumkin, bu esa kattaroq hajmda va muntazam ravishda amalga oshiriladigan tashuvlar uchun qo'shimcha chegirmalar olish imkonini beradi.

Eksportni tashkil qilishda tashkiliy xarajatlar (EXPorg) quyidagilarni o'z ichiga oladi:
 eksport uchun zarur axborotni izlash va to'plash;
 hamkorlar topish va hamkorlik shartnomalari tuzish;
 norasmiy vositachi topish va u bilan aloqa qilish;
 eksport qilinadigan mahsulot uchun marketing chora-tadbirlarini amalga oshirish;
 hujjatlarni rasmiylashtirish;
 broker xizmatlariga haq to'lash.

Tahlil natijasida aniqlandiki, o'z mahsulotini sotish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tashqi bozorga mustaqil chiqish imkoniyati yo'qligi va O'zbekiston Respublikasida eksport vositachilik instituti yetarlicha rivojlanmagani sababli, mahsulotlarining ma'lum bir partiyasini eksport qilish uchun tashkil qilingan tashkilotlar norasmiy vositachilar bilan ishlashga majbur bo'lmoqda. Bunday vositachilar, odatda, bir yoki bir necha ishlab chiqaruvchi bilan aloqada bo'lib, ma'lum bir mahsulot turini eksport qiladilar, shundan so'ng ular o'z faoliyatlarini tugatadilar (2-jadval).

2-jadval. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan bevosita eksportni va uyushma tomonidan bilvosita eksportni amalga oshirishda tashkiliy xarajatlarning tarkibiy qismlari².

Eksport turlari	Axborot to'plash		Shartnoma tuzish		Norasmiy vositachi		Marketing		Hujjat rasmiylashtirish		Broker xizmatlari	
	Birlamchi	Asosiy	Bir marta	Davriy	Bir marta	Davriy	Mustaqil	Outsourcing	Mustaqil	Broker	Muayyan tashkiliy funksiyalar	Barcha tashkiliy funksiyalar
Bevosita eksport (kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlaridan)	EXPsmb5		EXPsmb6		EXPsmb7		EXPsmb8		EXPsmb9		EXPsmb10	
Bilvosita eksport (uyushma tomonidan)	EXPassoc5		EXPassoc6		EXPassoc7		EXPassoc8		EXPassoc9		EXPassoc10	

2 Muallif ishlanmasi.

Axborot to'plash xarajatlari. Tashqi bozor ehtiyojlari, holati va tendensiyalari haqida birlamchi va asosiy axborotlarni to'plashda uyushma alohida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan taqqoslaganda ancha ustunlikka ega bo'ladi. Uyushma kengroq faoliyat ko'lami, imkoniyatlar va aloqalar hamda tashqi bozorda doimiy ishtiroki sababli bu jarayonni osonroq, tezroq va kamroq xarajat bilan amalga oshirishi mumkin.

Shartnoma tuzish xarajatlari. Uyushma tomonidan eksport faoliyatini tashkil etish kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari ishlab chiqargan mahsulotlarni yig'ish va eksport qilishni o'z ichiga oladi. Bu shuni anglatadiki, kichik hajmdagi ko'plab mahsulotlarni eksport qilish o'rniga, uyushma bir vaqtning o'zida katta partiyani eksport qiladi. Bu yondashuv hujjatlar sonini va tegishli xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Norasmiy vositachi izlab topish va u bilan aloqa qilish xarajatlari. Agar eksportni uyushma amalga oshirsa, u tarkibidagi barcha kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun eksport vositachi sifatida xizmat qiladi. Bu kichik biznes subyektlarini norasmiy vositachi izlash va u bilan aloqa qilish zaruratidan ozod qiladi. Shunday qilib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari mustaqil eksport qilgan holatlardan farqli ravishda, uyushmaga birlashganda tashkiliy xarajatlarning ushbu tarkibiy qismi deyarli nolga teng bo'ladi, deb taxmin qilish mumkin.

Marketing xarajatlari. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari ko'pincha moliyaviy cheklovlar va professional bilim yetishmasligi sababli marketing chora-tadbirlarini mustaqil ravishda amalga oshira olmaydi. Agar mustaqil eksportda marketing chora-tadbirlari bajarilmaydi deb taxmin qilinsa (amaliyotda ko'pincha shunday bo'ladi), tegishli xarajatlarga teng bo'ladi, ya'ni $EXP_{smb8} = 0$ bo'ladi. Biroq, hozirgi sharoitda mahsulotni samarali sotish bevosita marketing faoliyatiga bog'liq. Biz tahlil qilayotgan ikkala holatda ham bir xil mahsulot hajmi uchun mustaqil eksport va uyushma orqali eksport qilish xarajatlari ko'rib chiqiladi:

Kichik biznes tomonidan mustaqil eksportda marketing xarajatlari amalga oshirilmasa, xarajatlarga teng deb taxmin qilinadi.

Uyushma orqali eksport qilishda marketing chora-tadbirlari qo'shiladi. Uyushma mahsulotlarni birlashtirib katta partiyalar shaklida eksport qilganligi sababli, marketing xarajatlari kamayishi mumkin. Bu yerda turli ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlari uchun yagona marketing strategiyasi qo'llanadi. Bundan tashqari, uyushmaning tashqi aloqalari va malakali xodimlari marketing xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Eksport hujjatlarini rasmiylashtirish xarajatlari. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan eksport amalga oshirilsa, zarur hujjatlar yoki o'z kuchlari bilan, yoki bojxona brokerlari orqali rasmiylashtiriladi. Agar tadbirkor o'zi hujjatlarini tayyorlasa, xarajatlarga teng bo'ladi ($EXP_{smb9} = 0$). Agar bojxona brokerlari xizmatlaridan foydalanilsa, qonunda belgilangan miqdorda xarajatlarga yuzaga keladi. Uyushma zarur hujjatlarini vakolatli xodimlari yordamida mustaqil ravishda tayyorlaydi, mahsulot partiyalarini yiriklashtirish orqali hujjatlarini qayta ishlash jarayonini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu xarajatlarni kamaytiradi (3-jadval).

3-jadval. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan bevosita eksportni va uyushma tomonidan bilvosita eksportni amalga oshirishda moliyalashtirish xarajatlari³.

Eksport turlari	Bank xizmatlari			Sug'urta xizmatlari		
	kredit	lizing	boshqa bank xizmatlari	to'liq sug'urta	qisman sug'urta	sug'urtadan voz kechish
Bevosita eksport (KB subyektlari tomonidan)	EXP _{smb11}			EXP _{smb12}		
Bilvosita eksport	EXP _{assoc11}			EXP _{assoc12}		

Broker xizmati xarajatlari. Bojxona brokerlari bilan hamkorlik qilishga majbur bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlaridan farqli o'laroq, eksport vositachi uyushma broker xizmatlariga ehtiyoj sezmaydi, chunki vakolatli xodimlar ushbu vazifalarni o'z zimmasiga oladi.

Moliyalashtirish xarajatlari (EXP_{fin}) qarz mablag'laridan foydalanganda sug'urta xarajatlari va bank xizmatlari uchun majburiy to'lovlarni (kreditlar, lizing shartnomalari, bank kafolatlari va boshqalar) o'z ichiga oladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari moliyaviy cheklovlari tufayli ko'pincha bank xizmatlaridan,

3 Muallif ishlanmasi.

xususan, kreditlardan foydalanishga majbur bo'ladi. Biroq, kichik hajm va garov imkoniyatlarining cheklanganligi sababli ularga kreditlar yuqori foiz stavkasida va qisqa muddatli beriladi.

Bank xizmatlari xarajatlari. Agar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksportni mustaqil yoki uyushma orqali amalga oshirib, qarz mablag'lariga ehtiyoj sezmasdan faqat o'z resurslari bilan ishlayotgan bo'lsa, moliyalashtirish xarajatlari ikki holatda ham nolga teng bo'ladi. Qarz mablag'laridan foydalanish zarurati tug'ilganda, uyushmalar orqali bu xarajatlarni kamaytirish imkoniyati mavjud, chunki banklar uyushmalarga ko'proq ishonch bildirishadi va ular bilan uzoq muddatli hamkorlikka intiladi. Shunday qilib, uyushma kredit va lizing bitimlari tuzishda alohida kichik biznes subyektlariga nisbatan qulayroq sharoitlarda va kamroq foiz stavkalarida moliyalashtirilishi mumkin.

Sug'urta xizmatlari xarajatlari. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ko'pchiligi sug'urta xizmatlarining ahamiyatini kam baholaydi va ulardan foydalanmaydi. Biroq, uyushma tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilinganda, yirik partiyalardagi mahsulotlarni sug'urtasiz tashish katta tavakkalchilikni yuzaga keltirishi mumkin.

Funksional xarajatlar (EXPfunc) qatoriga xodimlar bilan bog'liq xarajatlar va soliq to'lovlari kiradi, ularning miqdori bevosita tashkilotning (kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyekti yoki uyushma) faoliyati ko'lamiga bog'liq (4-jadval).

4-jadval. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan bevosita eksportni va uyushma tomonidan bilvosita eksportni amalga oshirishdagi funksional xarajatlar⁴.

Eksport turlari	Xodimlar bilan bo'g'liq xarajatlar		Soliq to'lovlari	
	Ish haqi	mukofotlar	Bevosita soliqlar	Bilvosita soliqlar
Bevosita eksport (kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan)	EXPsmb13		EXPsmb14	
Bilvosita eksport (uyushma tomonidan)	EXPassoc13		EXPassoc14	

Xodimlar bilan bog'liq xarajatlar. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining birlashishi natijasida, uyushma sifatida tashkil etilgan yangi tuzilma tashqi va ichki bozorlarda bir vaqtda ishlashga majbur bo'ladi. Bu uyushma murakkab tashkiliy strukturaga ega bo'lib, o'z faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun yuqori malakali kadrlarga ehtiyoj sezadi. Kadrlarning malakali va sifatli mehnati esa tegishli darajadagi to'lovni talab qiladi. Shu sababli, xodimlar bilan bog'liq xarajatlar ham uyushma va alohida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari o'rtasida farq qilishi mumkin.

Soliq to'lovlari. Tashkilot faoliyati ko'lamini kattalashgani sayin, to'lanadigan soliq to'lovlari miqdori ham oshadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining uyushmaga birlashuvi natijasida uyushma faoliyati ko'lamini kengayadi, bu esa soliq to'lovlarining miqdorini oshishiga olib keladi. Shu sababli, uyushma soliqlari har bir kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga nisbatan yuqori bo'lishi mumkin.

Tashkilot strukturasi faoliyat xarajatlari (EXPstruc). Uyushma vositachi sifatida tashqi va ichki bozorda ishlovchi ko'p funktsionallikka ega murakkab tashkilot sifatida harakat qilishi natijasida, faoliyat xarajatlari oshishi mumkin. Bu xarajatlar kichik biznes subyektlari uchun EXPsmb15 va uyushma uchun EXPassoc15 deb belgilangan.

Aniqlik kiritish uchun eksport faoliyatining umumiy xarajatlar strukturasi quyidagicha ifodalanadi:

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan eksportning mustaqil amalga oshirilishidagi umumiy xarajatlar: $EXPsmb=(3)EXPsmb = (3)EXPsmb=(3)$

Uyushma tomonidan amalga oshirilganda umumiy xarajatlar: $EXPassoc=(4)EXPassoc = (4)EXPassoc=(4)$

Umumiy xarajatlarning o'zgarishi eksport samaradorligiga qanday ta'sir qilishini aniqroq tushunish uchun, yuqorida keltirilgan xarajatlarning qiyosiy tahlilini o'tkazamiz va ularning manbalarini ko'rib chiqamiz (5-jadval).

4 Muallif ishlanmasi.

5-jadval. Eksport faoliyatini tashkil qilishdagi umumiy xarajatlar har bir tarkibiy qismining eksport samaradorlik darajasiga ta'sirining hisob-kitobi⁵.

Xarajatlar	Hisob-kitob algoritmi
Omborga joylashtirish xarajatlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPassoc1} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb1} = Effex1\Delta$
Qadoqlash xarajatlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPassoc2} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb2} = Effex2\Delta$
Bojxona to'lovlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPassoc3} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb3} = Effex3\Delta$
Transport xarajatlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPassoc4} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb4} = Effex4\Delta$
Axborot to'plash xarajatlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPsmb5} - \frac{Vex}{Cpr + EXPassoc5}$
Shartnoma tuzish xarajatlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPassoc6} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb6} = Effex6\Delta$
Norasmiy vositachi izlab topish va u bilan aloqa qilish xarajatlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPassoc7} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb7} = Effex7\Delta$
Marketing xarajatlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPassoc8} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb8} = Effex8\Delta$
Eksport hujjatlarini rasmiylashtirish xarajatlari	$\frac{Vex}{Cpr + EXPassoc9} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb9} = Effex9\Delta$
Broker xizmati xarajatlari	$= \frac{Vex}{Cpr + EXPassoc10} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb10} = Effex10\Delta$
Bank xizmatlari xarajatlari	$= \frac{Vex}{Cpr + EXPassoc11} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb11} = Effex11\Delta$
SuG'urta xizmatlari xarajatlari	$= \frac{Vex}{Cpr + EXPassoc12} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb12} = Effex12\Delta$
Xodimlar bilan boG'liq xarajatlar	$= \frac{Vex}{Cpr + EXPassoc13} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb13} = Effex13\Delta$
Soliq to'lovlari	$= \frac{Vex}{Cpr + EXPassoc14} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb14} = Effex14\Delta$
Tashkilot strukturasi faoliyat xarajatlari	$= \frac{Vex}{Cpr + EXPassoc15} - \frac{Vex}{Cpr + EXPsmb15} = Effex15\Delta$
Jami xarajatlar: $\Delta Effex = \Delta Effex1 + \Delta Effex2 + \Delta Effex3 + \Delta Effex4 + \dots + \Delta Effex15$	

Shunday qilib, $\Delta Effex$ Delta Effex $\Delta Effex$ qiymati, umumiy xarajatlar tarkibiy qismlarining o'zgarishi natijasida tovar eksporti samaradorligi qanday o'zgarishini ko'rsatadi:

$$\Delta Effex = (5) \Delta Effex = (5) \Delta Effex = (5)$$

5 Muallif ishlanmasi.

Yuqoridagi hisob-kitoblarni natijasida, agar $\Delta \text{Effex} > 0$ bo'lsa, uyushma tomonidan eksportni tashkil qilish xarajatlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan mustaqil eksport xarajatlaridan ko'ra samaraliroq bo'lishi aniqlandi. Xuddi shu usul yordamida, kichik biznes subyektlari va ularning eksport faoliyatidagi davlat va tijorat vositachi tashkilotlari bilan o'zaro munosabatlarini tahlil qilish orqali eksport samaradorligini hisoblash mumkin. Vositachi eksport tashkilotlarini shakllantirish va ular bilan o'zaro aloqani rivojlantirish asosida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksport xarajatlarini qisqartirish orqali samaradorlikni oshirishi mumkin. Bu «Della» kompaniyasining «Nilufar» fermer xo'jaliklari bilan hamkorlik misolida ko'rib chiqildi. «Della» kompaniyasining marketing bo'limi yordamida o'tkazilgan tahlilda sarhil mevalarni bevosita va bilvosita eksport qilishdagi umumiy xarajatlar aniqlandi. Quyidagi tahlilda eksport qilinadigan mahsulot turlariga qarab (o'rik, shaftoli, gilos va hokazo) xarajatlarning o'zgaruvchanligini hisobga olgan holda, turli tarkibiy qismlar uchun xarajatlarning o'rtacha qiymatlari keltirilgan (6-jadval).

6-jadval. «Della» kompaniyasi va «Nilufar» fermer xo'jaliklari uchun sarhil mevalar eksporti xarajatlari (ming so'm/kg).

Xarajatlar	«Della» kompaniyasi	Fermer xo'jaligi
Transport xarajatlari	58	65
Omborga joylashtirish xarajatlari	10	10
Qadoqlash xarajatlari	30	50
Bojxona to'lovlari	7	7
Shartnoma tuzish xarajatlari	5	50
Eksport hujjatlarini rasmiylash-tirish xarajatlari	14	30
Jami xarajat:	124	212

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 1 kg sarhil meva vositachi eksport tashkilotlari orqali eksport qilinsa, xarajat 124 ming so'mni tashkil etadi, fermer xo'jaligi tomonidan bevosita eksport qilinganda esa bu xarajat 212 ming so'mga yetadi. Demak, vositachi eksport tashkilotlari orqali eksport qilinishi natijasida 1 kg sarhil meva uchun 108 ming so'm kamroq xarajat qilinganligi kuzatildi.

Tadqiqotlarimizga ko'ra, O'zbekiston yuk tashish bozorida «Della» kompaniyasiga nisbatan yuk tashishni taxminan 10% arzonroq amalga oshiruvchi tashkilotlar mavjud. Bunday tashkilotlar, asosan, faqat yuk tashish xizmatlarini taqdim etadi va xavf-xatar yuzaga kelganda javobgarlikni zimmasiga olmaydi. Bundan tashqari, ular tashqi bozorda mashinalar turib qolsa, qo'shimcha haq oladi.

Sarhil meva eksporti odatda hosil yig'ib olingach, to'g'ridan-to'g'ri bog'lardan amalga oshiriladi. Bunday holda, omborxonalar xarajatlari talab etilmaydi va tegishli xarajatlar fermer va vositachi uchun nolga teng bo'ladi. Qisqa muddatli saqlash esa mevalarni kerakli namlik va harorat darajasini ta'minlaydigan omborlarda amalga oshiriladi, va bu holatda ham fermer va vositachi uchun ombor xarajatlari bir xil bo'lib, asosan elektr energiyasi xarajatlarini o'z ichiga oladi. Bizning tahlilimizda qisqa muddatli saqlash uchun ombor xarajatlari 10 ming so'm/kg deb hisoblandi.

«Della» kompaniyasi qadoqlash vositalarini mustaqil ishlab chiqarishi, faoliyat ko'lamining kengligi va jarayonlarning yo'lga qo'yilganligi sababli qadoqlash xarajatlarini qisqartirish imkoniyatiga ega.

Bojxona to'lovlari bo'yicha, ko'rib chiqilayotgan misolda sarhil mevalarni transport vositalarida tashishda xarajatlar eksport hajmiga bog'liq bo'lib, ma'lum bir meva turi uchun bir xil hajmda bevosita va bilvosita eksportda bojxona xarajatlari o'zgarib qolmaydi. Biroq, boshqa mahsulotlar uchun (masalan, murabbo) xarajatlar o'zgarishi mumkin. Vositachi tashkilot meva navlarini guruhlash orqali eksport hujjatlarini qayta ishlash xarajatlarini optimallashtirish imkoniyatini oladi.

Shartnoma tuzish xarajatlari eksportchi bilan hamkorlik qiladigan sheriklardan kelib chiqib o'zgarib turadi. Kuzatuvlarga ko'ra, «Della» kompaniyasi uchun bu xarajatlar 0-5 ming so'm/kg oraliqda bo'lsa, fermer uchun 22-50 ming so'm/kg oraliqda o'zgaradi. Shuni ta'kidlash joizki, bevosita va bilvosita eksport uchun shartnoma tuzish xarajatlaridagi sezilarli farq vositachining mustahkam aloqalari, tashqi bozorda obro'si va faoliyat ko'lamini sababli o'zaro ishonchga asoslanganligi bilan izohlanadi. Shuningdek, tashqi bozor xaridorlari, yetkazib beruvchi shartnoma shartlarini bajarmagan hollarda, o'zlarini himoya qilish uchun yetkazib beruvchining joriy hisob raqamiga kafolat summasi kiritishni talab qilishi mumkin. Kafolat summasining miqdori shartnomada belgilanadi va tovarlar partiyasining qiymati hamda xaridorning ehtimoliy zararlarini baholash asosida

belgilanadi. Moliyaviy imkoniyatlari cheklangan kichik eksportchilar tashqi bozorga chiqishda, nisbatan kichik eksport hajmi va xorijiy hamkorlardan ishonchning yetarli emasligi tufayli, bu kabi qiyinchiliklarga duch keladi.

Axborot to'plash xarajatlari. Eksport vositachilari axborot bazasini yaratish uchun bir martalik 50 ming so'm atrofida xarajat qiladi. Biroq, ushbu ma'lumotlar bazasi muntazam ravishda yangilanmasligi sababli, vositachilar vaqt o'tishi bilan yangilanishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni qo'shimcha xarajatsiz yangilashga majbur bo'ladilar. Kichik eksportchilar esa tez-tez yangilanadigan bu kabi ma'lumotlar bazasiga qayta kirish uchun doimiy ravishda xarajat qilishlari lozim bo'ladi.

Vositachi izlab topish va u bilan aloqa qilish xarajatlari. «Della» kompaniyasi uchun norasmiy vositachilar bilan hamkorlik qilish xarajatlari 0-14 ming so'm/kg oraliqda bo'lib, kompaniya ayrim hollarda to'g'ridan-to'g'ri xaridor bilan (bunda xarajat 0 so'm) shartnoma tuzadi yoki vositachilarga ma'lum bir to'lov evaziga hamkorlik xizmatlarini ko'rsatadi. Kompaniya uchun vositachilar turli mamlakatlarda istiqomat qiluvchi va vazifalari uchun haq oladigan xodimlardan iborat. Kichik eksportchilar esa odatda norasmiy vositachilardan foydalanadilar, bu xizmatlar uchun ulardan 30 ming so'm/kg gacha yoki ba'zi holatlarda eksport qiymatining 20% gacha haq olinishi mumkin. Bu ko'pincha vositachining aynan qaysi xaridor bilan shartnoma tuzishiga bog'liq. Natijada, kichik eksportchilar yuqori xarajatlarni qoplash uchun mahsulot narxini oshiradi, bu esa raqobatbardoshlik va sotish imkoniyatlarini kamaytiradi.

Hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlari. Eksport vositachilari uchun hujjatlarni rasmiylashtirishga mas'ul xodim mavjud bo'lib, u buni oylik maosh asosida amalga oshiradi. Kichik eksportchilar esa ko'pincha mustaqil ravishda hujjatlarni rasmiylashtira olmaydilar va tegishli shartnomaga asosan to'lovni amalga oshirgan holda broker xizmatidan foydalanishga majbur bo'ladilar.

Marketing xarajatlari. Vositachi tashkilot faol marketingni amalga oshiradi va, asosan, o'z faoliyatining dastlabki bosqichida bu uchun mablag' sarflaydi. Ma'lum vaqt o'tganidan so'ng, vositachi tashqi bozorda tan olinadi, unga nisbatan ishonch ortadi, va ko'pchilik u bilan hamkorlik qilishni xohlaydi. Kichik eksportchilar esa, odatda, bunday imidj va reklama imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shu sababli, vositachining bozorda orttirgan nufuzi va imidji uning uchun eng yaxshi reklama vazifasini bajaradi.

Yuqorida, 6-jadvalda ko'rib chiqilgan boshqa xarajat turlari (bank va sug'urta xizmatlari xarajatlari, soliq to'lovlari, xodimlar bilan bog'liq xarajatlari va tashkilot strukturasi faoliyati bilan bog'liq xarajatlari) bo'yicha «Della» kompaniyasi ma'lumotlarni oshkor etmaydi, chunki ular tijorat siri hisoblanadi.

Bevosita va bilvosita eksport uchun eng kam umumiy ehtimoliy xarajatlarni taqqoslash maqsadida quyidagi maqsadli funktsiya bilan optimallashtirish muammosi tuzildi va hal qilindi:

$$F = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 C_{ij} X_{ij} \quad F = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 C_{ij} X_{ij}$$

Bu yerda:

C_{ij} ($i=1,2,3; j=1,2,3$) ($i=1,2,3; j=1,2,3$) ($i=1,2,3; j=1,2,3$) – O'zbekiston bozorining i -eksportchisi tomonidan tashqi bozorning j -xaridoriga bir kilogramm mahsulot eksporti xarajatlari.

X_{ij} ($i=1,2,3; j=1,2,3$) ($i=1,2,3; j=1,2,3$) ($i=1,2,3; j=1,2,3$) – O'zbekiston bozorining i -eksportchisi tomonidan tashqi bozorning j -xaridoriga yetkazib beriladigan mahsulot hajmi.

Faraz qilaylik, O'zbekiston Respublikasidan eksport uchta xaridor (B1, B2, B3) bilan mahsulot yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzgan uchta eksportchi (A1, A2, A3) tomonidan amalga oshiriladi. Xaridorlar (B1, B2, B3) bir xil geografik hududda, bir-biriga yaqin joylashgan (masalan, shu mamlakatdagi qo'shni shaharlar), va ularga mos ravishda 25000 kilogramm, 16000 kilogramm va 19000 kilogramm hajmlarda mahsulotlar kerak.

Muallif tomonidan ikkita holat ko'rib chiqilgan:

Eksportchilar (A1, A2, A3) kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi.

Eksportchilar (A1, A2, A3) eksport vositachilari hisoblanadi.

Mazkur vazifalarni hal qilishda bevosita va bilvosita eksport uchun mahsulot kilogrammiga tegishli shartli xarajatlari ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Ular 3.10 va 3.11-jadvallarda keltirilgan bo'lib, «Della» kompaniyasi bilan birgalikda amalga oshirilgan hisob-kitoblar natijasida va 7-jadvalda keltirilgan o'rtacha ma'lumotlarni hisobga olgan holda aniqlangan.

7-jadval. Har bir eksportchining (kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari) tashqi bozorda har bir xaridorga bir kilogramm tovar yetkazib berish xarajatlari (so'm).

Eksportchilar- KBXT subyektlari	Tashqi bozor xaridorlari		
	B1	B2	B3
A1	28	34	33
A2	30	32	31
A3	29	35	30

8-jadval. Har bir eksport vositachining tashqi bozorda har bir xaridorga bir kilogramm tovar yetkazib berish xarajatlari ⁶ (so'm).

Eksportchi-vositachi tashkilotlar	Tashqi bozor xaridorlari		
	B1	B2	B3
A1	18	22	19
A2	19	21	20
A3	17	23	22

Shunday qilib, ΔEffex umumiy xarajatlarning har bir tarkibiy qismi o'zgarishining tovar eksporti samaradorligiga ta'sirini ifodalaydi:

$$\Delta \text{Effex} = f(\text{umumiy xarajatlar}) - \Delta \text{Effex} = f(\text{umumiy xarajatlar})$$

Yuqorida keltirilgan hisob-kitoblar natijasida $\Delta \text{Effex} > 0$ qiymatiga ega bo'lganda, uyushma tomonidan eksportni tashkil qilish xarajatlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan mustaqil eksport xarajatlari qaraganda samaraliroq bo'ladi.

Xuddi shunday usulda kichik biznes subyektlarini eksportga yo'naltirishda ularning davlat va tijorat vositachi tashkilotlari bilan o'zaro munosabatlaridagi eksport samaradorligini ham baholash mumkin.

Kichik eksportchilar uchun bevosita eksportni amalga oshirishda yuzaga keladigan ehtimoliy xavflar va vositachilik eksporti orqali xavflarni kamaytirish amaliyoti «Della» kompaniyasining «Nilufar» fermer xo'jaligi bilan hamkorligi misolida ko'rib chiqildi. «Della» kompaniyasining marketing bo'limi tomonidan olib borilgan tahlil natijasida sarhil mevalarni bevosita va bilvosita eksport qilish uchun umumiy xarajatlar aniqlandi. 1 kg sarhil mevalarni vositachi orqali eksport qilishda 124 ming so'm xarajat qilingan bo'lsa, bevosita eksportda bu xarajat 212 ming so'mni tashkil etdi. Bu orqali vositachilar orqali eksport qilishda xarajatlarning 108 ming so'mga qisqarishi kuzatildi.

O'zbekiston yuk tashish bozorida «Della» kompaniyasining xizmatlari bilan taqqoslaganda, boshqa tashuvchilar arzonroq xizmat taklif qilsa ham, ular odatda mahsulot xavfsizligi uchun kafolat bermaydi va kutilmagan holatlar yuzaga kelganda qo'shimcha xarajatlar talab qiladi. Shuningdek, vositachi tashkilot o'z transport va ombor xizmatlari orqali mahsulot sifatini saqlashda yaxshiroq natija ko'rsatadi.

Bevosita va bilvosita eksport uchun barcha xarajatlarni optimallashtirish hamda eksport samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi maqsadli funksiya asosida optimallashtirish muammosi hal qilindi:

$$F = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 C_{ij} X_{ij} \quad F = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 C_{ij} X_{ij}$$

Bu yerda:

C_{ij} ($i=1,2,3; j=1,2,3$) — O'zbekiston bozoridagi i-eksportchi tomonidan j-xaridorga bir kilogramm mahsulot eksporti xarajatlari,

X_{ij} ($i=1,2,3; j=1,2,3$) — O'zbekiston bozoridagi i-eksportchi tomonidan j-xaridorga yetkazib beriladigan mahsulot hajmi.

Misolda, O'zbekiston Respublikasidan uchta eksportchi (A1, A2, A3) va uchta xaridor (B1, B2, B3) ko'rib chiqilgan. Xaridorlar bir xil geografik hududda joylashgan bo'lib, ularning talab qiladigan mahsulot hajmi 25000, 16000 va 19000 kilogrammni tashkil etadi. Har bir eksportchi mahsulotni maksimal 20000 kilogramm sig'imga ega transport vositasi bilan tashish imkoniyatiga ega.

Qo'shimcha farazlar:

Eksport vositachilari xarajatlarni kamaytirish imkoniga ega bo'lib, bu xarajatlarni optimallashtirishda sezilarli ustunlik beradi. Microsoft Excel yordamida bilvosita eksportning umumiy xarajatlari bevosita eksport xarajatlari qaraganda arzonroq ekanligi aniqlandi.

Bundan tashqari, kichik eksportchilar bevosita eksport qilishda ko'pincha yuqori risklar tufayli mahsulot narxini qimmatlatishga majbur bo'ladi, bu esa ularning tashqi bozorda raqobatbardoshligini kamaytiradi. «Della» kompaniyasi tomonidan olib borilgan tadqiqotga ko'ra, vositachilik orqali eksport qilishda risklarni qoplash uchun mahsulot narxiga 10% ustama qo'shish kifoya bo'ladi. Bevosita eksportda esa kichik eksportchilar uchun bu ko'rsatkich taxminan 50% bo'lib, bu ularning raqobatbardoshligini sezilarli darajada pasaytiradi.

Risk omillari:

Insosiz xaridorlar riski. Kichik eksportchilar tajriba va aloqalarning yetishmasligi tufayli noma'lum xaridorlarga tovar yetkazib berishda aldovlarga uchrash ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu holatda tovarlar, shuningdek, eksport xarajatlari ham yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Vositachilar esa bu riskni oldindan rejalashtirilgan munosabatlar, axborot bazasi va tajribasi bilan kamaytirish imkoniyatiga ega.

Jarima risklari. Tashqi bozor xaridorlari bilan tuzilgan shartnomalarda kelishilgan shartlarni buzganlik uchun qo'llaniladigan jarimalar katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Mahsulot yetkazib berishda muayyan

6 Muallif ishlanmasi.

sifat yoki miqdor shartlari buzilgan taqdirda eksportchi o'z mahsulotini sotishga muqobil imkoniyatlar topa olmasa, yo'qotishlar 100% ga yetishi mumkin. Vositachilar bu riskni oldindan boshqa xaridorlar bilan muqobil shartnomalar tuzish yoki zarar ko'rilgan mahsulotlarni boshqa bozorga qayta sotish orqali kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yuk o'rtilgan mashinaning tashqi bozorda uzoq turib qolishi bilan bog'liq risk. Tashish kompaniyalari har bir kunlik bekor turish uchun eksportchidan qat'iy belgilangan miqdorda, taxminan 100-200 dollar miqdorida to'lov talab qiladi (tashish kompaniyasining narx siyosatiga qarab, transport vositasida tashish xarajatlari 3.8-jadvalda 58 ming so'm/kg ko'rsatilgan). Buning sababi shundaki, kichik eksportchi ko'pincha tovarni tashqi bozorga olib chiqadi va keyin xaridor izlay boshlaydi. Xaridorni topish darhol amalga oshishi yoki bir necha kun talab qilishi mumkin, bu esa qo'shimcha moliyaviy xarajatlarga olib keladi. Eksport vositachi esa bu yo'qotishlarni kamaytirish uchun oldindan tashqi bozor xaridorlari bilan shartnomalar tuzadi yoki mahsulotni o'z transportida eksport qiladi, shu bilan birga yuk tashuvchilarning ortga qaytishida ularning yuki tashiladigan mijozlar bilan ham shartnomalar tuzish orqali xavflarni minimallashtiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, tahlilda ko'rib chiqilgan xarajatlar haqida mavjud axborot to'liq emasligi sababli, yuqorida ishlab chiqilgan bevosita va bilvosita eksport samaradorligini hisob-kitob qilish uslubiyotida bu xarajatlar qo'llanilmagan (3.12-jadval). Bunday hisob-kitoblarni amalga oshirish va ishonchli natijalarni olish faqat zarur ma'lumotlarga to'liq ega bo'lish, hisob-kitob uslubiyotini joriy etish, shuningdek, tegishli ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uchun samarali dasturlarni ishlab chiqish hamda to'liq va keng qamrovli statistik ma'lumotlar bazasining mavjudligi bilan amalga oshirish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatadiki, umumiy eksport xarajatlarining deyarli barcha tarkibiy qismlari bo'yicha bizga ma'lum bo'lgan qiymatlarda bilvosita eksport orqali optimallashtirish kuzatiladi.

O'zbekiston vositachilik bozorida muvaffaqiyatli ishtirokchi sifatida "Della" kompaniyasining faoliyati natijalari shuni ko'rsatadiki, bilvosita eksportni amalga oshirish nafaqat kichik eksportchilar (kichik biznes subyektlari va fermerlar) uchun, balki o'z faoliyatini mustaqil ravishda amalga oshira olmaydigan kichik eksportchilar uchun ham risklarni minimallashtirish va xarajatlarni qisqartirishda samaralidir. Tegishli davlat organlari tomonidan taqdim etiladigan muayyan imtiyozlar hisobiga kompaniya, eksport qilinadigan mahsulotlarning xilma-xilligiga qarab, 25-35% foyda bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi, hatto bizga oshkor qilinmagan xarajatlar mavjud bo'lsa ham.

Eksport vositachi tashkilotlarining faoliyati ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qiladigan sohalarni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Masalan, "Della" kompaniyasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash orqali ehtimoliy risklarni kamaytirib, fermerlar bilan hamkorlik qiladi. Ko'pincha, mamlakatda ortiqcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari mavjud bo'lganda, kompaniya qishloq xo'jaligi vazirligi bilan kelishuv asosida, fermerlarga minimal haq evaziga eksportni amalga oshirish imkonini beradi.

Kichik biznes subyektlari ko'pincha tarkibiy zaiflik tufayli mustaqil ravishda tashqi bozorga kirishga qodir emas. Shu sababli, vositachi tomonidan amalga oshirilgan bilvosita eksport ayrim hollarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun mustaqil amalga oshiriladigan bevosita eksportga qaraganda qimmatroq bo'lishi mumkin (buni yuqorida keltirilgan umumiy eksport xarajatlari va tashqi bozorga kirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni tahlil qilish orqali ko'rish mumkin). Shunga qaramay, eksport vositachisi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga minimal xavf bilan tashqi bozorga chiqish imkoniyatini yaratib, sotuv hajmi va daromadni sezilarli darajada oshirish imkonini taqdim etadi.

Yuqoridagi tahlillarni umumlashtirar ekanmiz, shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining mamlakat eksport operatsiyalarida faol ishtirok etmasligi, kichik biznes sohasiga xos bo'lgan boshqa muammolar qatorida, asosan ularning tashqi bozorga chiqish imkoniyatining cheklangani bilan bog'liqdir. Mamlakatning turli sanoat tarmoqlarida eksport vositachi tashkilotlarni yaratish eksport operatsiyalari hajmini oshirishga hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shumilov Azamat Abdurazzokovich. (2020). Kichik biznesning iqtisodiy o'sishdagi roli. Toshkent: Iqtisodiyot va tadbirkorlik instituti.
2. Abdurahmonov Sirojiddin Anvarovich. (2019). Xususiy tadbirkorlik va uning rivojlanish tendentsiyalari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi.
3. Karimov Bobur Azamatovich. (2021). Vosita eksport tashkilotlari va kichik biznes: hamkorlik imkoniyatlari. Journal of Economic Studies, 15(3), 45-58.
4. Ismailov Dilmurod Shukhratovich. (2022). Export strategies for small enterprises. International Journal of Business and Management, 10(4), 88-101.
5. Turaev Anvarbek Abdurazzokovich. (2020). Innovatsion g'oyalar va ularning biznesda tatbiqi. Toshkent: Innovatsiyalar va texnologiyalar markazi.

6. Mirzaev Otabek Uralovich. (2023). Samaradorlikni baholash metodologiyalari. Scientific Journal of Economics, 8(1), 12-20.
7. Abdullaeva Lola Shukhratovna. (2021). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning bozor iqtisodiyotidagi roli. Economic Review, 25(2), 34-50.
8. Davronov Xurshidbek Murodovich. (2022). Mikro va kichik biznes: o'zaro hamkorlik imkoniyatlari. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyoti va tadbirkorlik markazi.
9. Jumaev Rustambek Rustamovich. (2021). Konkurentbardoshlikni oshirish: strategiyalar va usullar. Journal of Business Research, 16(2), 101-115.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 7-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

